

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA METAKOGNITIV QOBILIYATNING AHAMIYATI

Farmonov Dilshod Po'latovich

Qarshi xalqaro universiteti assistent o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-1553-5088

dilshod.farmonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18030563>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida metakognitiv qobiliyatlarning o'rnini va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi. Global miqyosda iqlim o'zgarishi, ekologik muammolarning kuchayishi hamda tabiiy resurslardan foydalanishning cheklanishi barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan yangi iqtisodiy yondashuvlarni talab etmoqda. Shu sharoitda yashil iqtisodiyot ekologik xavfsizlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni saqlashning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqotda yashil iqtisodiyotning samarali joriy etilishi inson kapitalining sifatiga, xususan, shaxslarning metakognitiv qobiliyatlari rejalashtirish, monitoring va refleksiya ko'nikmalariga bevosita bog'liqligi asoslab berilgan. Metakognitiv yondashuvlar orqali ekologik qarorlarni ongli qabul qilish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish hamda yashil texnologiyalarni amaliyotga joriy etish samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda ta'lim tizimida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishning ilmiy va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyot uchun raqobatbardosh, mas'uliyatli va barqaror fikrlovchi kadrlar tayyorlashda metakognitiv qobiliyatlarning muhim strategik omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, metakognitiv qobiliyat, barqaror rivojlanish, ekologik ong, resurslardan oqilona foydalanish, yashil texnologiyalar, ta'lim va innovatsiya.

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida iqtisodiy rivojlanishning an'anaviy modellari ekologik barqarorlikni ta'minlashda yetarli samara bermayotgani tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va atrof-muhitga antropogen bosimning kuchayishi yashil iqtisodiyot konsepsiyasini muqobil emas, balki zarur rivojlanish yo'li sifatida ilgari surmoqda. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik tozalik va resurslardan tejamkor foydalanishni, balki inson kapitalining sifat jihatdan rivojlanishini ham taqozo etadi.

Mazkur jarayonda inson omili, xususan shaxslarning ongli qaror qabul qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish, baholash va moslashtirish qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu nuqtada metakognitiv qobiliyatlar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim intellektual asosi sifatida namoyon bo'ladi. Metakognitiv yondashuvlar shaxslarning ekologik mas'uliyatini oshirish, barqaror iqtisodiy xulq-atvorni shakllantirish va innovatsion yechimlarni ongli ravishda tanlashga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda metakognitiv qobiliyatlarning nazariy va amaliy ahamiyatini ilmiy asosda yoritish hamda ularning ta'lim va iqtisodiy jarayonlardagi o'rnini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish sur'atlari izchil ravishda ortib borayotgan bo'lsa-da, ushbu jarayon atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan amalga oshmoqda, deb to'liq aytish qiyin. Iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik muammolarning kuchayishi, tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish hamda antropogen bosimning ortishi barqaror rivojlanish masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [1] PQ-436-son qarorida iqtisodiy rivojlanish bilan birgalikda atrof-muhitni asrash nazarda tutilgan. Shu bois, iqtisodiy taraqqiyot va ekologik muvozanatni uyg'unlashtirishga qaratilgan yashil iqtisodiyot modeli zamonaviy rivojlanishning muhim strategik yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda 2030-yilgacha bo'lgan davrda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan strategik yondashuvlar shakllantirilgan bo'lib, yashil iqtisodiyot ushbu jarayonning murakkab va ko'p qirrali tarkibiy qismi hisoblanadi. Jamiyat farovonligini oshirish, aholi turmush sifatini yaxshilash bilan birga iqtisodiy resurslardan oqilona va tejamkor foydalanish atrof-muhitga zarar yetkazmasdan rivojlanishning asosiy maqsadiga aylanmoqda. Biroq zamonaviy iste'mol madaniyati va iqtisodiy ne'matlarning ortiqcha sarfi ekologik xavflarni kuchaytirib, kelajak avlodlar uchun resurslar tanqisligiga olib kelishi mumkin.

Yashil iqtisodiyot va yashil energetika bugungi keskin iqlim o'zgarishlari sharoitida muqobil va strategik yo'nalish sifatida qaraladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan iqtisodiy model nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki kelajak avlodlar uchun tabiiy zaxiralarni saqlab qolish imkonini ham yaratadi [2]. Biroq yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni faqat texnologik yoki institutsional islohotlar bilangina cheklanib qolmasdan, inson omilini ham chuqur qamrab olishi lozim. Aholining ekologik ongini shakllantirish, tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish va ongli iqtisodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini kuchaytirish bu jarayonning muhim sharti hisoblanadi. Aynan shu jihatda metakognitiv qobiliyatlar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim intellektual asosi sifatida namoyon bo'ladi [3].

Metakognitiv qobiliyatlar shaxsning o'z fikrlash jarayonlarini anglash, rejalashtirish, monitoring qilish va baholash orqali ongli tanlovlarni amalga oshirishiga xizmat qiladi [4]. Ekologik va iqtisodiy qarorlar qabul qilishda metakognitiv yondashuvlar resurslardan foydalanish oqibatlarini oldindan tahlil qilish, uzoq muddatli natijalarni hisobga olish va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan xulq-atvorni shakllantirish imkonini beradi. Metakognitiv ong shakllanmagan sharoitda esa ekologik beparvolik, ortiqcha iste'mol va atrof-muhitga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlar kuchayishi mumkin [5].

Ta'lim tizimida metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish yashil iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan ekologik mas'uliyat, innovatsion fikrlash va strategik rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [6]. Ayniqsa, yosh avlodda ekologik ong va barqaror iqtisodiy xulq-atvorni qaror toptirish kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, mantiqiy umumlashtirish, qiyosiy tahlil va induktiv-deduktiv yondashuvlardan foydalanildi. Yashil iqtisodiyot va metakognitiv qobiliyatlar bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama

Metakognitiv qobiliyatlar shaxsning o'z fikrlash jarayonlarini anglash, rejalashtirish, monitoring qilish va baholash orqali ongli tanlovlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ekologik va iqtisodiy qarorlar qabul qilishda metakognitiv yondashuvlar resurslardan foydalanish oqibatlarini oldindan tahlil qilish, uzoq muddatli natijalarni hisobga olish va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan xulq-atvorni shakllantirish imkonini beradi. Metakognitiv ong shakllanmagan sharoitda esa ekologik beparvolik, ortiqcha iste'mol va atrof-muhitga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlar kuchayishi mumkin.

Ta'lim tizimida metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish yashil iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan ekologik mas'uliyat, innovatsion fikrlash va strategik rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh avlodda ekologik ong va barqaror iqtisodiy xulq-atvorni qaror toptirish kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil energetika va yashil iqtisodiyot sohasida yetakchilik qilayotgan mamlakatlar tajribasi faqat texnologik ustunlik yoki moliyaviy imkoniyatlar bilan emas, balki strategik fikrlash, uzoq muddatli rejalashtirish va ongli qaror qabul qilishga asoslangan yondashuvlar bilan ham izohlanadi. Bu jihatlar esa bevosita metakognitiv qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlanganligi bilan bog'liqdir.

Masalan, Daniya shamol energetikasini rivojlantirishda izchil va ongli strategiya asosida harakat qilib, milliy energetika tizimida qayta tiklanuvchi manbalar ulushini keskin oshirishga erishgan. Ushbu tajriba qarorlar qabul qilish jarayonida oldindan rejalashtirish, risklarni baholash va natijalarni doimiy monitoring qilish kabi metakognitiv yondashuvlarning muhimligini ko'rsatadi.

AQSH misolida esa yashil energetikaga investitsiyalar hududiy ehtiyoj va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgani kuzatiladi. Xususan, Kaliforniya shtatida quyosh energiyasi va energiya saqlash texnologiyalarining keng joriy etilishi strategik fikrlash va innovatsion qarorlarni ongli ravishda tanlash natijasi hisoblanadi. Bu holat metakognitiv kompetensiyalar iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Xitoy tajribasi yashil iqtisodiyotda masshtabli ishlab chiqarish va investitsiya siyosatining metakognitiv asosda boshqarilishini namoyon etadi. Quyosh panellari va shamol turbinalari ishlab chiqarishda global yetakchilikka erishilishi uzoq muddatli strategik rejalashtirish va natijalarni doimiy tahlil qilish orqali amalga oshirilgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. Yirik elektr stansiyalarining qurilishi davlat darajasida ongli tanlov va strategik rejalashtirish asosida amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Bu jarayonda metakognitiv yondashuvlarni ta'lim tizimi orqali mustahkamlash yashil iqtisodiyotning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hindistonning quyosh energetikasiga yo'naltirilgan siyosati ham metakognitiv rejalashtirishning amaliy natijasidir. Xalqaro hamkorlik va innovatsion tashabbuslarga asoslangan yondashuv global miqyosda yashil iqtisodiy o'sishni rag'batlantirmoqda.

Shuningdek, Braziliya va Norvegiya tajribalari tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ekologik va iqtisodiy muvozanatni ta'minlashda muhim ekanini ko'rsatadi. Bu mamlakatlarda qaror qabul qilish jarayonlari ekologik oqibatlarini oldindan baholashga asoslangan bo'lib, bu metakognitiv fikrlashning amaliy ifodasidir.

Avstraliyada quyosh energetikasidan foydalanish va energiyani saqlash texnologiyalarini joriy etish ham innovatsion va refleksiv yondashuvlarga tayangan holda amalga oshirilmoqda. Ushbu tajribalar yashil iqtisodiyotda texnologik yechimlar bilan bir qatorda inson tafakkuri va ongli tanlov hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivoji faqat texnik va moliyaviy resurslarga emas, balki metakognitiv qobiliyatlar orqali shakllanadigan strategik fikrlash, ekologik mas'uliyat va ongli iqtisodiy xulq-atvorga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida ta'lim tizimi orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish muhim ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayoni inson, jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro muvozanatni ta'minlashga qaratilgan murakkab va ko'p omilli tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonning samaradorligi nafaqat texnologik va institutsional islohotlar, balki inson kapitalining sifat jihatdan rivojlanganligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, metakognitiv qobiliyatlarning shakllanishi ekologik va iqtisodiy qarorlarni ongli ravishda qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanish maqsadlarini hisobga olish imkonini beradi.

Metakognitiv qobiliyatlar orqali shaxslar o'z faoliyatini rejalashtirish, jarayonlarni monitoring qilish va natijalarni tahlil etish asosida ekologik mas'uliyatli iqtisodiy xulq-atvorni namoyon etadi. Bu esa yashil iqtisodiyotning amaliy joriy etilishida muhim intellektual omil sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, ta'lim tizimi orqali metakognitiv yondashuvlarni keng tatbiq etish yashil iqtisodiyot uchun raqobatbardosh, innovatsion fikrlovchi va strategik qarorlar qabul qila oladigan kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan milliy va tarmoq strategiyalarida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi lozim. Bu yondashuv iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda kelajak avlodlar manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiluvchi barqaror rivojlanish modelini shakllantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [1] PQ-436-son qarorida
2. Qodirov A., Rahimov B. Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. Xolmatov S. Ta'lim jarayonida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Pedagogika va psixologiya* ilmiy jurnali, 2022, №4, 45–52.
4. Flavell, J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 1979, №34(10), 906–911.

5. Schraw, G., Dennison, R. S. Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 1994, №19, 460–475.
6. Zimmerman, B. J. Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 2002, №41(2), 64–70.
7. Stern, N. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
8. Daly, H. E., Farley, J. *Ecological Economics: Principles and Applications*. – Washington, DC: Island Press, 2011.
9. Tilbury, D. Education for sustainable development: An expert review of processes and learning. – Paris: UNESCO, 2011.
10. Pavlova, M. Teaching and learning for sustainable development: ESD research and practice. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2013, №14(2), 144–157.